

Carbohidratos= Energía

Comer cereales integrales y frutas proporciona los nutrientes necesarios para mantener la salud y el cuerpo!

Comer cereales integrales con regularidad puede reducir el riesgo de sufrir algunas enfermedades

Los carbohidratos proporcionan energía.

Las frutas ofrecen una variedad de vitaminas y minerales para apoyar la salud.

Porciones de Calorías

Todos los alimentos forman parte de una dieta equilibrada.

Sin Picaduras de Energía Horneadas

Tiempo: 10 minutos Porciones: 30

Ingredientes

1 taza de copos de avena a la antigua un tazón mediano para mezclar
1/2 taza de chips de chocolate cuchara grande o espátula
3 cucharadas de semillas de lino molidas aceite en aerosol para manos (opcional)
1/2 taza de mantequilla de mani (colmada) bandeja para hornear
4 cucharadas de miel tazas medidoras
1/4 cucharadita de extracto de vainilla contenedor de almacenamiento

Paso 1

Mezclar todos los ingredientes en un tazón mediano

Paso 2

Enrolle en bolas de 1 o 1 1/2 pulgada.

Paso 3

Colóquelo en una bandeja para hornear y colóquelo en el refrigerador hasta que esté completamente listo, aproximadamente de 30 minutos a una hora.

Paso 4

¡Disfruta! Para guardarlo, colóquelo en un recipiente hermético o en una bolsa con cierre hermético

Paso 5

Guárdelo en el refrigerador por 1 semana o en el congelador hasta por 3 meses.

Variaciones

- fruta seca
- nueces
- arándanos secos
- proteína en polvo
- Mantequilla de semillas de girasol sin
- Sin gluten use una marca de avena
- miel vegana sustituta del jarabe de arce